

ИЗУЧЕНИЕ ПРЕДЛОГОВ В УЗБЕКСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ

Мустафаева Д.Н.

Преп. кафедры современного
русского языка УзГУМЯ

Ташкент, Узбекистан

diloromnm@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19665026>

Аннотация. В данной статье рассматривается классификация предлогов узбекского и русского языков по значениям, анализ синтаксических функций предлогов, вопросы выбора адекватных эквивалентов предлогов при переводе с русского на узбекский и наоборот.

Ключевые слова: предлоги, послелого, собственно послелого, отымённые послелого, отглагольные послелого.

Сравнение русского и узбекского языков на морфологическом уровне выявляет значительные различия, обусловленные принадлежностью к различным языковым семьям (индоевропейской и тюркской). Сравнительное изучение предлогов русского и узбекского языков представляет собой обширную тему, требующую глубокого анализа. Оба языка используют предлоги для выражения различных пространственных, временных и других отношений между словами в предложении, но структура и функционирование предлогов имеют свои особенности [1, с. 8]. В русском языке предлоги, как правило, предшествуют существительному (или местоимению), в узбекском же языке предлоги могут занимать как предпозицию, так и постпозицию, часто примыкая непосредственно к управляемому слову. Передача предлогов при помощи падежных окончаний в узбекском: на столе – **stolda**; в стол – **stolga**; из стола – **stoldan**. И русский, и узбекский языки характеризуются многозначностью предлогов. Однако спектр значений и способы их выражения могут различаться. Например, один русский предлог может соответствовать нескольким узбекским, и наоборот. Часто не существует полного соответствия между предлогами русского и узбекского языков. Перевод требует учета контекста и выбора наиболее подходящего эквивалента. Сопоставим виды предлогов по значению, составу и происхождению в русском и узбекском языках [2, с.221].

Виды предлогов по значению.

Времени: в, к, до, по, через, после, в течение, в продолжение, в заключение.

К полудню, после обеда, в продолжение вечера, в течение недели и т.д.

Места: в, до, из-за, за, к, над, под, перед, у, через, возле, мимо, около и т.д.

В деревне, из-за гор, над морем, через поляну, около дома и т.д.

Причины: из-за, от, по, ради, благодаря, в силу, ввиду, вследствие.

Из-за тумана, от страха, ради чести, благодаря помощи и т.д.

Цели: за, для, по, на, к, ради, в целях, с целью.

За цветами, для разговора, в целях безопасности и т.д.

Уступки: вопреки, несмотря на.

Вопреки совету, несмотря на уговоры и т.д.

Объект действия: о, про, насчёт (Обо мне, об усадьбе, о поле, про погоду, насчёт работы).

Сравнения: с, вроде, наподобие, как (Животное вроде кошки, яркий как солнце и т.д.).

Образ действия: с, без и т.д. (С грустью, без стеснения и т.д.).

Виды предлогов по составу. Простые предлоги состоят из одного слова: в, над, под, против и т. д. Мы снова собрались вместе в воскресенье. Сложные – из двух слов, которые написаны через дефис: из-за, по-над, из-под и т. д. Из-за тумана горизонта было не рассмотреть. И третий вид – составные – это предлоги, которые состоят из двух-трёх слов, но пишутся без дефиса: в течение, за счёт и т. д. Я сбежал лишь за счёт своей хитрости [8].

Виды послелогов в узбекском языке.

Собственно послелогов в узбекском языке. bilan/ ila/ bila/ minan – с, со, вместе с (odam bilan – с человеком; pichoq bilan – с ножом); **uchun** – для, ради, из-за, вследствие (shuning uchun – для этого; mening uchun – для меня, из-за меня; kitob uchun – за книгу; o'rtog'im uchun – для моего товарища; **kabi** – наподобие, подобно, вроде, как, как и (kitob kabi – как книга; shu kabi — как это); **singari** – как, точно, словно, подобно, такой как, вроде (Toshkent, Andijon singari katta shaharlar – такие большие города, как Ташкент, Андижан; tosh singari qattiq – крепкий, как камень); **uzra** – на, над (gilam uzra – на ковре; shahar uzra – над городом, bosh uzra – на голове, над головой); **sayin** – на протяжении, по мере того, как чем, ... тем, каждый, с каждым, еже... (kun sayin – каждый день, целый день, ko'rgan sayin – всякий раз, как видел) **tufayli** – из-за, благодаря, по причине, вследствие (sen tufayli kech qoldim – из-за тебя я опоздал); **sari** – по мере того, как, к (по направлению к), в (по направлению в), на (по направлению на) – ishlagan sari – по мере того, как работал; yaqinlashgan sari – по мере приближения [9, с.28].

Отыменные послелогов в узбекском языке. burun – до, раньше, прежде, за, ... тому назад; (ovqatdan burun – до обеда; ketganingdan burun – до твоего ухода); **tomon** – к, в. (kechga tomon – к вечеру, под вечер yaxshilikka tomon – в лучшую сторону, в сторону улучшения); **ilgari** – до, прежде, раньше, перед (кем-чем-л.), ...тому назад sizdan ilgari – до вас, раньше вас; darsdan ilgari – до урока, раньше урока; **keyin** – после, потом, спустя, погодя, впредь, дальше, через (sizdan keyin – после вас darsdan keyin – после урока). **boshqa** – кроме, помимо (mendan boshqa – кроме меня; kitobdan boshqa – кроме книги); **to'g'risida, haqida** – о, об, относительно (с притяжательным оформленным или неоформленным) kitob to'g'risida – о книге o'rtog'imning haqida – о моем товарище; **so'ng** (конец, последний), **o'ngra** – после (с исходным падежом) choydan so'ng- после чая, darsdan so'ng – после урока); **nari** – по ту сторону (с исходным падежом); послелог: за, позади bozordan nari – за базаром, по ту сторону базара, qishloqdan nari – за кишлаком, по ту сторону кишлака; **beri** – по эту сторону (с исходным падежом); institutdan beri – до института, по эту сторону института; **davr** (эпоха, эра, век), **dovur** – до (с дательного-направительным падежом) Toshkentga dovur – вплоть до Ташкента; В этом же значении выступает сложный аффикс **-gacha, -kacha, -qacha**: shahargacha – до города, darsgacha – до урока. Послелогов, которыми стали самостоятельные слова с притяжательными аффиксами в местном, дательного-направительном или исходном падежах (их называют сложными), то имя перед ними обычно ставится в притяжательном падеже. Если перед таким послелогом стоит личное местоимение в притяжательном падеже, то

притяжательный аффикс послелого меняется сообразно лицу местоимения: *mening to'g'rimda* — в отношении меня, *sening to'g'ringda* – в отношении тебя.

Отглагольные послелогии. *ko'ra* – по (чему-либо), в соответствии с (чем-либо), смотря по (чему-либо), согласно с (чем-либо), вследствие (чего-либо), сообразно с (чем-либо), судя по..., по сравнению с...; (в сравнительных оборотах) чем, нежели *shunga ko'ra* – по сравнению с этим; с, от, начиная с (от) (*shu oydan boshlab* – начиная с этого месяца); ***yarasha*** – сообразно с..., соответственно, по (*har kimning o'ziga yarasha ishi bor* – у каждого есть своё дело, своя забота); ***qarab*** – смотря по, сообразно с, в зависимости от; по направлению к (чему-л.), *kuchimizga qarab* в соответствии с нашими силами *Toshkentga qarab* – по направлению к Ташкенту, в сторону Ташкента; ***tortib*** – с, от, начиная с – используется для обозначения исходного момента во времени и пространстве *kattadan tortib kichikkacha* (буквально от велика до мала) – от мала до велика; ***qaraganda*** – по сравнению с, сравнительно с, по, судя по, согласно с является синонимом послелога *qarab*, но употребляется реже: *axborotga qaraganda* – по сообщению...; ***deganda*** – синоним *keyin* и *so'ng* – после, через *17 kun deganda* – через 17 дней; ***kelganda*** – что касается, *pul to'g'risiga kelganda* – что касается денег.

Проведенное сравнительное исследование предлогов узбекского и русского языков демонстрирует как сходства, так и значительные различия в их классификации и функционировании. Несмотря на общие семантические поля, выражаемые предлогами в обоих языках, структурные особенности и способы выражения пространственных, временных и других отношений существенно отличаются. Узбекский язык, будучи агглютинативным, проявляет тенденцию к более аналитической структуре предложных конструкций, в то время как русский язык, как флективный, допускает более синтетические варианты [1, с. 14]. Выявленные отличия подчеркивают необходимость учета лингвистических особенностей каждого языка при межъязыковой коммуникации и переводоведении.

References:

1. Азизов А. Тилларни киёслаб ўрганиш масаласига доир // Туркий тиллар тараккиёти муаммолари. Ташкент, 1995.
2. Ахмедова У.Э. Сходства и различия между предлогами русского языка и окончаниями узбекского языка (на примере употребления с существительными) // Молодой ученый. – 2021. – № 10 (352). – С. 220-222.
3. Жалолдинова О. Д., Велишаева Э. С. Русское и узбекское имя в межкультурной коммуникации *Russian And Uzbek Names In Intercultural Communication* // язык и межкультурная коммуникация. – С. 13.
4. Кочарова Н. Д., Велишаева Э. С. Актуальные проблемы межкультурной коммуникации *Actual Problems Of Intercultural Communication* // Язык и межкультурная коммуникация. – С. 17.
5. Насырова Н. А. Применение песенного материала на занятиях русского языка // Вестник науки. – 2025. – Т. 2. – №. 5 (86). – С. 452-458.
6. Носиров Л. Х. Лингвокультуремы тематической группы «напитки» (на материале русского и узбекского языков) // XVIII Виноградовские чтения. – 2022. – С. 80-82.

7. Хамраева Г. А. О системе упражнений при обучении студентов узбекской аудитории стилистическим свойствам наречия русского языка //XIII Виноградовские чтения. – 2017. – С. 284-286.

8. <https://skysmart.ru/articles/russian/razryady-predlogov>

9. Sayfullayva R.R, Mengliyev B. R., Boqiyva G.H., Qurbonova M.M., Yunusova Z.Q., Abuzalova M.Q. Hozirgi o'zbek adabiy tili. – T.: "Fan va texnologiya", 2009.